

РАЗДЕЛ 7

Международное право; Европейское право

УДК 349.3

DOI

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ СТАНДАРТЫ ПРАВА НА ОХРАНУ ЗДОРОВЬЯ

СОЛОВЬЁВА Ю. А.,
к.ю.н., доцент кафедры конституционного и
международного права,
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет»;
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье дан краткий обзор международного законодательства, регламентирующего право на охрану здоровья; проанализировано содержание международных стандартов права на охрану здоровья; установлено их значение для внутригосударственного права.

Ключевые слова: право; охрана здоровья; здравоохранение; международные стандарты; объекты стандартизации в сфере охраны здоровья.

INTERNATIONAL LEGAL STANDARDS FOR THE RIGHT TO HEALTH PROTECTION

SOLOVYOVA U.A.,
candidate of law, docent department of
constitutional and international law,
Donetsk national university,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article provides a brief overview of international legislation regulating the right to health protection; analyzed the content of international standards of the right to health protection; established their significance for domestic law.

Keywords: law; health protection; healthcare; international standards; objects of standardization in the field of health protection.

Актуальность. Человек, его жизнь и здоровье являются наивысшими первичными ценностями, в соответствии с которыми должна определяться политика социально-экономического развития любого государства. При этом, сегодня, в условиях всеобщей пандемии, вызванной распространением коронавируса COVID-19, как никогда остро стоит вопрос сохранения здоровья населения планеты, что является приоритетной задачей каждого государства и мирового сообщества в целом. От этого, в частности, отмечается в Резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (далее – ГА ООН) от 10 октября 2019 года [1], где подчеркивается, что всеобщий охват услугами здравоохранения имеет основополагающее значение для достижения целей в области устойчивого развития всего общества, при этом ответственность за эффективность проводимых мероприятий в указанной сфере должна возлагаться на правительства всех стран мира. Отмечая важность наращивания глобальных усилий по построению более здорового мира, в Резолюции провозглашается, что охрана здоровья является инвестицией в человеческий капитал и социально-экономическое развитие, служит цели полной реализации человеческого потенциала и вносит весомый вклад в защиту прав человека. Таким образом, ГА ООН делается акцент на обязанности государств обеспечивать реализацию прав человека в сфере здравоохранения (естественно, с учетом национальных условий и приоритетных задач развития).

При этом государственное управление здравоохранением в каждом государстве должно основываться на международных стандартах обеспечения охраны здоровья (с соблюдением минимальных и допустимых требований, которые признаются мировым сообществом как такие, которые не могут быть нарушены ни при каких обстоятельствах, и должны соблюдаться всеми цивилизованными странами).

Постановка проблемы. В тоже время, в условиях обострения глобальных проблем сохранения здоровья населения планеты,

актуальным представляется исследование основных составляющих институционального фундамента права на охрану здоровья на основе анализа положений международных документов в данной сфере.

Обзор последних исследований и публикаций. Рассмотрению вопросов международных стандартов права на охрану здоровья определенное внимание уделено в работах С. В. Нечаева [2, с. 56-59], М. В. Вронской [3], Д. Г. Бартенева [4] и других авторов. Нормативно данное право закреплено в ряде международных правовых актов, а именно: Всеобщей декларации прав человека [5], Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах [6], Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации [7], Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин [8] и пр.

В связи с этим *целью данного исследования* является анализ содержания международно-правовых стандартов права на охрану здоровья и установление их значения для внутригосударственного права.

Изложение основного материала исследования. Стандарт в широком смысле – это образец, эталон, модель, который принимается за исходный для сравнения с ним других объектов. Стандарт – это определение ожидаемого (получаемого) качества, утвержденная модель, которая является основой процесса оценки, документ, составленный в результате консенсуса специалистов, одобренный специализированной организацией и направленный на достижение оптимальной степени упорядоченности в данной сфере [9, с. 3]. Международный стандарт обязательно выражается в международно-правовых нормах, которые развивают и конкретизируют принципы уважения к человеку не только в сфере здравоохранения (то есть права пациентов, деятельность медицинских работников и пр.), но также и в других сферах жизнедеятельности (социальной, трудовой и т.д.).

Таким образом, международно-правовые стандарты в сфере охраны здоровья – это зафиксированные международно-правовыми актами принципы и нормы, которые определяют объем прав человека в сфере здравоохранения и служат юридическим «основанием» для определения национальной политики в этой сфере [10, с. 126]. Основными объектами стандартизации в сфере охраны здоровья являются: права и обязанности населения и медицинского персонала; информация об уровне и состоянии медицины; организация здравоохранения, включающая требования, выдвигаемые к медицинскому персоналу и образованию, качеству лекарственных препаратов, медицинским услугам и пр.).

Признаки стандартов в сфере охраны здоровья заключаются в следующем:

- научная, практическая и техническая обоснованность;
- конкретность требований к качеству медицинского обслуживания с учетом реального состояния отрасли, а именно финансового и кадрового обеспечения, материально-технических ресурсов, образовательного уровня специалистов и т.п.;
- соответствие принципу научно обоснованной медицинской практики;
- четкость, конкретность и ясность определений;
- актуальность, которая достигается путем периодического анализа и пересмотра ранее установленных стандартов, выработки механизмов обеспечения или стимулирования выполнения действующих стандартов [11, с. 16].

Необходимо отметить, что определение права на охрану здоровья впервые было закреплено в Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах (далее – МПЭСКП), где в ст. 12 указано, что «страны-участники настоящего Пакта признают право каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья» [6]. Согласно указанной статье, для полного

осуществления этого права, государства должны принять следующие меры:

- по сокращению мертворождаемости и детской смертности;
- по улучшению всех аспектов «чистоты» внешней среды и гигиены труда в промышленности;
- по предупреждению и лечению эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и борьбе с ними;
- по созданию условий, обеспечивающих всем, без исключения, медицинскую помощь и медицинский уход в случае болезни.

Комитет по экономическим, социальным и культурным правам (далее – КЭСКП) является органом, уполномоченным ООН по контролю за соблюдением МПЭСКП, который, в свою очередь, выдал Замечание общего порядка о праве на здоровье – Замечание общего порядка № 14 [12].

Замечание общего порядка КЭСКП № 14 определяет, что «право на здоровье включает в себя широкий спектр социально-экономических факторов, создающих условия, в которых люди могут вести здоровый образ жизни, и охватывает основополагающие детерминанты здоровья». КЭСКП также определено основные «предпосылки здоровья» (но данный перечень не является исключительным): «адекватное» (надлежащее) обеспечение продуктами питания; жилье; здоровые условия проживания и окружающей природной среды; доступ к безопасной питьевой воде и создание санитарно-гигиенических условий; безопасные и здоровые условия труда; доступ к медицинскому образованию и информации, в том числе по вопросам сексуального и репродуктивного здоровья. Как нами уже отмечалось, международные стандарты права человека на охрану здоровья закреплены в разных по характеру международных актах, основными из которых являются следующие: Всеобщая декларация прав человека (ст. 25) [5]; Международный пакт об экономических, социальных и

культурных правах (ст. 12) [6]; Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (ст. 5 (d, iv)) [7]; Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (ст. 11.1 и 12) [8] и пр.

Анализ указанных международно-правовых актов позволяет сделать вывод, что право человека на охрану здоровья включает такие возможности:

- «достаточный» жизненный уровень, который включает пищу, одежду, жилье, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, необходимые для поддержания здоровья;

- запрет пыток и жестокого или унижающего достоинство обращения/наказания;

- снижение уровня мертворождаемости и детской смертности;

- предупреждение и лечение эпидемических, эндемических, профессиональных и других болезней и борьба с ними;

- улучшение всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности;

- надлежащий уровень медицинской помощи, а также консультативных и образовательных услуг;

- благоприятные и соответственно безопасные условия труда;

- охрана материнства и защита детей (молодежи).

Продолжая рассмотрение вопросов о международных стандартах права лица на охрану здоровья, хотелось бы отметить, что Европейская Социальная Хартия [13] содержит две статьи, посвященные именно праву на охрану здоровья. Так, ст. 11 обязывает государства, подписавшие Хартию, принять меры по устранению причин ухудшения здоровья; по предоставлению услуг консультационного и образовательного характера, направленных на укрепление здоровья и развитие чувства личной ответственности за свое здоровье; по предотвращению эпидемических, эндемических и иных заболеваний.

Ст. 13 Европейской Социальной Хартии в целях обеспечения эффективного осуществления права на социальную и медицинскую помощь обязывает государства-подписантов Хартии:

- предоставить всем лицам, которые не имеют достаточных средств к существованию, соответствующую медицинскую помощь, а в случае болезни – уход, необходимый в их состоянии;

- обеспечить, чтобы лица, пользующиеся такой помощью, не были ущемлены по этой причине в своих политических, социальных и иных правах;

- предусмотреть возможность каждого лица на получение консультаций по вопросам охраны его здоровья, а также любой индивидуальной помощи, чтобы «предотвратить, устранить или облегчить состояние личной или семейной нужды».

Несколько иным образом охарактеризовано право на охрану здоровья в пособии «Охрана здоровья и права человека» [14, с. 10-11], освещающем международные механизмы защиты прав человека в указанной сфере, где к элементам указанного права отнесено следующее:

- 1) наличие учреждений здравоохранения, товаров, услуг и программ, которые доступны в достаточном количестве и включают следующее:

- основные детерминанты здоровья (питьевая вода, надлежащие санитарно-гигиенические условия);

- учреждения здравоохранения (больницы, поликлиники и т.д.);

- надлежащий уровень квалификации медицинского персонала;

- наличие основных лекарственных средства и препаратов;

- 2) доступность, что включает в себя следующее:

- отсутствие дискриминации (доступность всем без исключения (в независимости от расовой принадлежности, религии, политических или иных убеждений, национального или

социального происхождения и пр.) товаров и услуг здравоохранения);

– физическая доступность (физическая досягаемость для всех слоев населения учреждений здравоохранения, медицинских товаров и услуг);

– экономическая доступность (медицинские товары и услуги должны быть доступными по цене для всех, а не непропорционально обременительными для бедных);

– информационная доступность (свобода получения и распространения информации по вопросам здравоохранения, естественно, с соблюдением права на конфиденциальность персональных данных);

3) приемлемость (обеспечение соблюдения принципов медицинской этики);

4) качество (учреждения здравоохранения, товары и услуги должны иметь надлежащий научный и медицинский уровень (это включает в себя квалифицированных медицинских кадров, надлежащее качество лекарственных средств и медицинского оборудования и пр.)).

Кроме актов общего характера, регулирующих вопросы стандартов в сфере здравоохранения, можно выделить те, которые устанавливают права отдельных категорий лиц, обладающих определенными особенностями (возраст, физические или психическое состояние и т.д.), а именно:

– акты, регламентирующие правовой статус определенных категорий граждан в зависимости от социально-демографической группы (например, Конвенция о правах ребенка 1989 г. [15]);

– акты, закрепляющие правовой статус индивидов в зависимости от особенностей осуществляемой ими трудовой деятельности и условий ее осуществления, а также их местонахождения (например, Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ 2008 г. [16]);

Необходимо также отметить, что среди международно-правовых актов, закрепляющих права человека, в том числе и право на охрану здоровья, отдельно внимания заслуживает анализ положений, так называемых, специализированных международных актов, которые направлены на регулирование общественных отношений исключительно в сфере охраны здоровья. Как известно, эти документы принимаются специальными организациями, созданными для непосредственной разработки стандартов в области здравоохранения. К таким организациям относятся Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная медицинская ассоциация (ВМА), Всемирная ассоциация медицинского права (ВАМП) и т.д. Так, например, в 2018 году было разработано и принято Международные стандарты ВОЗ по безопасной работе в анестезиологии [17], которые предназначены для помощи специалистами по анестезии, их профессиональным организациям, администрациям больниц и учреждений, а также правительствами для поддержки и повышения качества и безопасности анестезиологической помощи. Стандарты охватывают профессиональные аспекты; помещения и оборудования; лекарства и внутривенные растворы; мониторинг; непосредственное проведение анестезии.

В качестве примеров специализированных международных актов в сфере здравоохранения хотелось бы также привести Конвенцию Международной организации труда (далее – МОТ) № 130 о медицинской помощи и пособиях по болезни 1969 г. [18] и Конвенцию МОТ № 102 о минимальных нормах социального обеспечения от 28 июня 1952 года [19]. Последней, в частности, определено примерный круг лиц, которым оказывается бесплатная медицинская помощь и рекомендовано, среди прочего, государствам, в которых экономика и медицинское обслуживание еще не достигли достаточной степени развития, обеспечивать медицинской помощью не менее 50% от общего числа работающих по найму на промышленных предприятиях, на которых занято не менее 20 человек, а также их жен и детей.

Также в Конвенции МОТ № 102 регламентировано минимальный перечень мер, которые должны быть предприняты в случае заболевания лица, а именно:

- первичная (общая) врачебная помощь (включая визиты на дом);
- помощь, оказываемая специалистами стационарным или амбулаторным больным в больницах, и помощь, которая может оказываться специалистами вне больниц;
- обеспечение наиболее необходимыми лекарственными средствами;
- госпитализация в случае необходимости.

Помимо перечисленных видов медицинской помощи, которые оказываются врачами-специалистами, минимальные нормы медицинского обслуживания охватывают и обеспечение необходимыми лекарственными средствами. Скорее всего, в данном случае речь идет о предоставлении медикаментов «социально незащищенным» лицам. При этом, если лекарственный препарат предоставляется на безвозмездных началах, то можно говорить, что эта гарантия является составным элементом системы социального обеспечения государства [20, с. 354]. Отмечая значение международных стандартов в сфере здравоохранения для внутригосударственного права, хотелось бы обозначить, что, во-первых, посредством их применения достигается закрепление в национальных правовых системах государств (различного уровня экономического развития) единого набора прав и их минимально допустимого объема и содержания [20, с. 354]. А, во-вторых, основными способами имплементации таких международных норм в национальное законодательство являются следующие:

- прямой (обязательное исполнение решений МОТ, ВОЗ и т.д.);
- опосредованный (заключение и ратификация международных соглашений, содержащих обязательства для государства в сфере здравоохранения);

- доктринальный (непосредственное использование международных стандартов по вопросам охраны здоровья);
- институциональный (учет наработок и рекомендаций международных организаций по вопросам здравоохранения).

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов. Во-первых, международные стандарты права человека на охрану здоровья закреплены в разных по характеру международных актах, анализ которых позволяет сделать вывод, что право человека на охрану здоровья включает такие возможности: жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и социальное обслуживание, которые необходимы для поддержания здоровья; запрет пыток и жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания; снижение уровня мертворождаемости и детской смертности; улучшение всех аспектов гигиены внешней среды и гигиены труда в промышленности; предупреждение и лечение эпидемических, эндемических, профессиональных и иных болезней и борьба с ними; медицинская помощь; консультативные и образовательные услуги; справедливые и благоприятные, безопасные и здоровые условия труда; охрана материнства; защита детей и молодежи. Во-вторых, к основным элементам права на охрану здоровья необходимо отнести: наличие учреждений здравоохранения, товаров, услуг и программ, которые доступны в достаточном количестве; отсутствие дискриминации; физическая, экономическая и информационная доступность; приемлемость и качество. В-третьих, право на охрану здоровья имеет три уровня закрепления и правового регулирования в международном законодательстве: акты общего характера; акты, регулирующие права индивидов, обладающих определенными особенностями; акты, направленные непосредственно на регулирование отношений в сфере охраны здоровья населения и организации медицинской помощи

(специализированные международные акты). В четвертых, посредством применения международных стандартов в сфере здравоохранения достигается закрепление в национальных правовых системах государств (различного уровня экономического развития) единого набора прав и их минимально допустимого объема и содержания.

Список использованных источников

1. Политическая декларация заседания высокого уровня по вопросу о всеобщем охвате услугами здравоохранения: Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 10 октября 2019 года № 74/2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://undocs.org/pdf?symbol=ru/A/RES/74/2> (дата обращения: 10.09.2021).

2. Нечаев, С. В. Международные стандарты права на охрану здоровья / С. В. Нечаев // Вестник Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. – Серия «Гуманитарные науки». – № 4(14). – 2010. – С. 56-59.

3. Вронская, М. В. Институционализация права человека на охрану здоровья в международно-правовом пространстве / М. В. Вронская [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalizatsiya-prava-chelovek-a-na-ohranu-zdorovya-v-mezhdunarodno-pravovom-prostranstve> (дата обращения: 10.09.2021).

4. Бартенев, Д. Г. Право на охрану здоровья в международном праве: диссертация ... кандидата юридических наук: 12.00.10 / Дмитрий Геннадиевич Бартенев. – Санкт-Петербург, 2006. – 193 с.

5. Всеобщая декларация прав человека: Резолюция 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.-shtml (дата обращения: 10.09.2021).

6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: Резолюция 2200 А (XXI) Генеральной

Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactecon.shtml (дата обращения: 10.09.2021).

7. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации: Резолюция 2106 (XX) Генеральной Ассамблеи ООН от 21 декабря 1965 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/racesconv.shtml (дата обращения: 10.09.2021).

8. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин: Резолюция 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 1979 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/cedaw.shtml (дата обращения: 10.09.2021).

9. Якубовяк В. Международный опыт стандартизации в здравоохранении / В. Якубовяк // Проблемы стандартизации в здравоохранении. – 2002. – № 4. – С. 3-5.

10. Карташкин, В. А. Международная защита прав человека / В. А. Карташкин. – М., 1976. – 206 с.

11. Колоколов Г. Основы медицинского права / Г. Колоколов, Н. Косолапова, О. Никульникова. – М.: Экзамен, 2005. – 320 с.

12. Замечание общего порядка № 14: Право на наивысший достижимый уровень здоровья (статья 12 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.refworld.org.ru/category,LEGAL,CESCR,,,47ebcc3c2,0.html> (дата обращения: 10.09.2021).

13. Европейская Социальная Хартия (Страсбург, 3 мая 1996) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.coe.int/ru/web/moscow/evropejskaa-social-naa-hartia> (дата обращения: 10.09.2021).

14. Охрана здоровья и права человека: ресурсное пособие / под научной редакцией И. Я. Сеньюты (версия на рус. языке). – 5-е изд., доп. – Львов: Издательство ЛОБФ «Медицина и право», 2015. – 989 с.

15. Конвенция о правах ребенка: Резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 года [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата обращения: 10.09.2021).

16. Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников СНГ 2008 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/2567688/> (дата обращения: 10.09.2021).

17. Международные стандарты безопасной анестезии: обзор рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Всемирной федерации обществ анестезиологов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://journal-grsmu.by/index.php/ojs/article/view/2415> (дата обращения: 10.09.2021).

18. О медицинской помощи и пособиях по болезни: Конвенция МОТ № 130 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/901762620> (дата обращения: 10.09.2021).

19. О минимальных нормах социального обеспечения: Конвенция МОТ № 102 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/902244295> (дата обращения: 10.09.2021).

19. Мачульская, Е. Е. Право социального обеспечения: учебник для академического бакалавриата / Е. Е. Мачульская. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 441 с.

20. Подвязникова, М.В. Международное сотрудничество в сфере охраны здоровья населения и взаимообусловленность национальных систем права социального обеспечения / М.В. Подвязникова // Право и политика. – 3 (183). – 2015. – С. 351-356.